

BOW-TIE PRISTUP U PROCENI RIZIKA OD POPLAVA I IZGRADNJI OTPORNOSTI

BOW-TIE APPROACH IN FLOOD RISK ASSESSMENT AND RESILIENCE-BUILDING

Jelena Andreja Radaković¹, Dragana Makajić-Nikolić², Nataša Petrović³

^{1,2,3} Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka,

¹jelenaandreja.radakovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-8771-8215

²dragana.makajic-nikolic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-0790-6791

³natasa.petrovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-9576-7102

Apstrakt: U radu je predstavljen Bow-Tie pristup u proceni rizika od poplava i jačanju otpornosti zajednice na poplave. Na levoj strani Bow-Tie dijagrama, mapirani su inicijalni hazardi i uzročno-posledični putevi korišćenjem Analize stabla neispravnosti čime su obuhvaćeni meteorološki, hidrološki, infrastrukturni i društveno-organizacioni uzroci poplava. Na desnoj strani dijagrama su prikazane strukturalne preventivne mere i mitigacione barijere korišćenjem Analize stabla događaja, obuhvatajući pripravnost, rano upozorenje, hitan odgovor i oporavak. Na ovaj način Bow-Tie metoda omogućava razvoj akcionih planova za jačanje otpornosti protiv poplava tako što transparentno povezuje tehničke nalaze sa politikama koje su usklađene sa Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa 2015-2030 i ciljevima održivog razvoja.

Ključne reči: Bow-tie metoda, Analiza stabla neispravnosti, Analiza stabla događaja, rizik od poplava.

Abstract: The paper presents the Bow-Tie approach to flood risk assessment and strengthening community resilience to floods. On the left side of the Bowtie diagram, initial risks and causal pathways are mapped using Fault Tree Analysis, encompassing meteorological, hydrological, infrastructural, and socio-organizational causes of floods. On the right side of the diagram, structural preventive measures and mitigation barriers are shown using Event Tree Analysis, including preparedness, early warning, emergency response, and recovery. In this way, the Bow-Tie method enables the development of action plans to strengthen flood resilience by transparently linking technical findings with policies aligned with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 and the Sustainable Development Goals.

Keywords: Bow-tie method, Analiza stabla neispravnosti, Analiza stabla događaja, flood risk.

1. UVOD

Hazard je fizički događaj ili proces koji ima potencijal da nanese štetu. Oni se karakterišu brzinom, prostorom, trajanjem i verovatnoćom pojave (Reisinger et al., 2020). Hazardi, čiji je uzročnik voda, utiču na nastanak katastrofa čije posledice se ogledaju kako u ljudskim žrtvama, ugrožavanju javnog zdravlja i ljudskog blagostanja, tako i razaranju infrastrukture i velikim ekonomskim gubicima (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) & United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), 2020). Poplave, prouzrokovane ovim hazardima, zbog svojih posledica zauzimaju treće mesto među prirodnim katastrofama sa najtežim posledicama. Povećanje rizika od poplava širom sveta, a koje će se nastaviti u budućnosti, prouzrokovano je porastom populacije, degradacijom ekosistema i klimatskim promenama, uzrocima koji zajedno dovode do povećanja frekvencije i jačine oluja, intenziteta ekstremnih padavina i porasta nivoa mora (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2007). U Sendai okviru za smanjenje rizika od katastrofa (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*) prioritet se daje razumevanju rizika, ulaganju u otpornost zajednica i povećanju pripremljenosti za efektivni odgovor na katastrofe i oporavak od katastrofa (United Nations Office for Disaster Risk Reduction [UNDRR], 2015; UNDRR, 2020). Tradicionalne studije procene rizika od poplava često se fokusiraju samo na frekvenciju i jačinu hazarda. U realnim situacijama rizik nastaje usled povezanih hazarda, kao što su ekstremni vremenski i hidrološki uslovi, stanje infrastrukture i način reagovanja stanovništva i institucija u ovim situacijama, a koji svi funkcionišu u uslovima neizvesnosti. Nedavne procene rizika od poplava pokazuju rastuće složene i kaskadne rizike za sisteme (posebno urbane) kao posledice ekstremnih padavina i oluja nastalih usled dejstva klimatskih promena, te stoga naglašavaju potrebu za alatima koji mogu da pojednostave tumačenja zavisnosti ovih događaja, rangiraju prioritete i daju transparentne mogućnosti za donošenje odluka (IPCC, 2022).

Bow-tie pristup omogućava da se ova problematika prevaziđe tako što povezuje Analizu stabla neispravnosti (*Fault Tree Analysis – FTA*) koja prikazuje uzroke koji dovode do neželjenog/vršnog događaja odnosno poplave, sa Analizom stabla događaja (*Event Tree Analysis – ETA*) koja prikazuje barijere koje se aktiviraju nakon poplave, u jednu vizuelizaciju putem dijagrama koji je orijentisan na donošenje odluka. Prvobitno je ova metoda bila popularizovana u visoko rizičnim industrijama, dok se sada može posmatrati kao generalni vodič za bezbednost, jer Bow-Tie dijagram omogućava da se struktuiranju pretnje, barijere i posledice na jasan način koji omogućava donosiocima odluka transparentan alat za odlučivanje (Rail Safety and Standards Board [RSSB], n.d.; UK Government, 2018).

2. BOW-TIE METODA

Bow-Tie metoda se koristi za procenu rizika i kao alat za upravljanje rizikom tako što vizuelno predstavlja odnose između hazarda, njihovih uzroka, potencijalnih posledica i

kontrola. Ova metoda predstavlja kvalitativnu analizu koja obuhvata tehnike upravljačkih sistema i koristi se u slučajevima kada kvantitativni pristup nije moguć. Prednost ove metode i njena primenljivost se ogledaju u jednostavnom i lakom razumevanju dijagrama koji predstavlja kombinaciju uzroka (FTA) i posledica (ETA) (Goyal, 2025). Metoda je nazvana po leptir mašini na koju podseća oblik dijagrama. Svi *Bow-tie* dijagrami se sastoje od četiri osnovna elementa: leve strane, desne strane, centra (čvora) i barijera. Centar se uobičajeno odnosi na *vršni događaj*, *kritični događaj* ili *centralni događaj*. Na levoj strani dijagrama se nalaze *uzroci* ili *pretnje* koje dovode do vršnog događaja. Na desnoj strani su *posledice* ili *uticaji* koji nastaju usled vršnog događaja, u centru je vršni događaj, a u dijagramu su i *barijere*. Barijere su *preventivne* (leva strana) i *mitigacione* (desna strana). U dijagramu mogu da se dodaju i *faktori eskalacije* – mogućnost da barijere ne funkcionišu adekvatno. Opšti *Bow-tie* dijagram sa preventivnim i mitigacionim barijerama prikazan je na Slici 1, na kojoj se nalazi i element *hazard* koji predstavlja izvor potencijalne štete odnosno opasnosti koja može da dovede do neželjenih izlaza ako se izgubi kontrola.

Slika 1: Opšti *Bow-tie* dijagram sa preventivnim i mitigacionim barijerama
Izvor: Batalini de Macedo et al., 2025

3. PRIMENA *BOW-TIE* METODE U ANALIZI RIZIKA I OTPORNOSTI NA URBANE POPLAVE: STUDIJA SLUČAJA

Opšte je prihvaćeno da *Bow-tie* pristup može da se primeni u metodi procene rizika, s obzirom da njegov dijagram ne samo da prikazuje preventivne i mitigacione barijere kao i njihove interakcije, već takođe služi kao korisni alat za donošenje odluka zasnovanih na informacijama o riziku jer pruža vizuelizovane i rangirane rizike s ciljem olakšavanja implementacije strategija bezbednosti i otpornosti (Analouei et al., 2020). Imajući ovo u vidu, autori Batalini de Macedo i ostali (2025) su implementirali *Bow-tie* metodologiju da bi procenili faktore rizika povezane sa poplavama u urbanim oblastima, te identifikovali potencijalne aktivnosti u upravljanju rizikom radi prevencije i mitigacije rizika. Radi razvoja *Bow-tie* dijagrama definisali su paralelu pretnje i posledica sa komponentama

rizika, kao i paralelu barijera sa komponentama otpornosti za hazard „jaka oluja“ i vršni događaj „urbane poplave“ (Tabela 1 i Tabela 2).

Tabela 1: Paralela pretnji i posledica sa komponentama rizika za hazard „jaka oluja“ i vršni događaj „urbane poplave“

Pretnje i posledice	Opis	Komponenta rizika
Pretnja	<ul style="list-style-type: none"> • Klimatske promene • Niska infiltracija zemljišta (povećano formiranje površinskog oticaja) • Zauzimanje poplavnih ravni/neregularna (nekontrolisana) izgradnja u poplavnim područjima • Nedovoljno (zanemareno) održavanje sistema za odvodnjavanje • Nepostojanje urbanog sistema odvodnjavanja/nedovoljno dimenzionisani sistem • Loš /neadekvatan sistem sakupljanja otpada 	Hazard Hazard Ranjivost Izloženost Izloženost Ranjivost
Posledice	<ul style="list-style-type: none"> • Osobe bez skloništa/na otvorenom • Povrede ili smrtni ishodi • Štete urbane infrastrukture • Klizište • Prelivanje sistema odvodnjavanja • Prelivanje kanalizacionog sistema/otpadnih voda • Kontaminacija gradskih reka • Širenje bolesti 	Izloženost Izloženost Izloženost Hazard Ranjivost i hazard Ranjivost i hazard Ranjivost i hazard Ranjivost i hazard

Izvor: Batalini de Macedo et al. (2025)

Tabela 2: Paralela barijera sa komponentama otpornosti za hazard „jaka oluja“ i vršni događaj „urbane poplave“

Barijera	Opis	Vrsta	Komponenta otpornosti
Civilna zaštita	Nestrukturalna mera	Mitigaciona	Kapacitet za suočavanje
Politike prilagođavanja klimatskim promenama	Nestrukturalna mera	Preventivna	Adaptivni i transformacioni kapacitet

Politike u oblasti katastrofa	Nestrukturalna mera	Preventivna	Adaptivni kapacitet
Sistem ranog upozorenja	Nestrukturalna mera	Mitigaciona	Kapacitet za suočavanje
Planovi za vanredne situacije	Nestrukturalna mera	Mitigaciona	Kapacitet za suočavanje
Planovi za vanredne situacije sa jasno definisanim rutama	Nestrukturalna mera	Mitigaciona	Kapacitet za suočavanje
Sklonište za vanredne situacije	Strukturalna mera	Mitigaciona	Kapacitet za suočavanje
Regulatorne agencije za zaštitu životne	Nestrukturalna mera	Preventivna	Transformacioni kapacitet
Redovno održavanje	Ostalo	Preventivna	Adaptivni kapacitet
Siva infrastruktura	Strukturalna mera	Preventivna i mitigaciona	Adaptivni kapacitet
Regularizacija domaćinstava	Nestrukturalna mera	Mitigaciona	Adaptivni kapacitet
Upravljanje korišćenjem zemljišta	Nestrukturalna mera	Mitigaciona	Adaptivni kapacitet
Smernice za održavanje	Ostalo	Preventivna	Adaptivni kapacitet
Održavanje drenažnih sistema	Ostalo/Strukturalna mera	Mitigaciona	Kapacitet za suočavanje i adaptivni kapacitet
Mitigaciona infrastruktura	Strukturalna mera	Mitigaciona	Kapacitet za suočavanje i adaptivni kapacitet

Studije modelovanja	Ostalo	Preventivna	Adaptivni kapacitet
Glavni (master) plan opštine	Nestrukturalna mera	Preventivna	Adaptivni i transformacioni kapacitet
Rešenja zasnovana na prirodi (<i>Nature-based solutions</i> – NbS) za urbanu drenažu	Strukturalna mera	Preventivna i mitigaciona	Kapacitet za suočavanje i adaptivni kapacitet
Participativno upravljanje	Nestrukturalna mera	Preventivna	Transformacioni kapacitet
Participativno upravljanje sa akademskom zajednicom	Nestrukturalna mera	Preventivna	Transformacioni kapacitet
Regulisanje stepena permeabilnosti	Nestrukturalna mera	Preventivna	Adaptivni kapacitet
Politike za univerzalizaciju osnovnih sanitarija	Nestrukturalna mera	Preventivna i mitigaciona	Adaptivni i transformacioni kapacitet
Smernice za urbanu drenažu	Ostalo	Preventivna	Adaptivni kapacitet
Urbanističko planiranje uz kontrolu namene zemljišta	Nestrukturalna mera	Preventivna	Adaptivni i transformacioni kapacitet

Izvor: Batalini de Macedo et al. (2025)

Konstruisan *Bow-tie* dijagram za hazard „jaka oluja“ i vršni događaj „urbane poplave“ prikazan je na Slici 2. Dijagram omogućava vizuelizaciju celog vršnog događaja „urbane poplave“, a ne samo uvid u fizičke komponente hazarda i izloženosti rizicima, već se posebno fokusira na komponente ranjivosti, kako društvene tako i one koje se odnose na kapacitete (političke, društvene i institucionalne, a koji su potrebni za upravljanje rizikom) te tako poboljšava i otpornost. Ovo se direktno prevodi u prva dva akciona prioriteta predstavljena u Sendai okviru (UNDRR, 2015): prioritet 1 – razumevanje rizika od katastrofa i prioritet 2 – jačanje upravljanja rizikom od katastrofa radi njegovog upravljanja.

Slika 2: Bow-tie dijagram za hazard „jaka oluja“ i vršni događaj „urbane poplave“

Izvor: Batalini de Macedo et al., 2025

4. ZAKLJUČAK

U radu je prikazano na osnovu studije slučaja kako *Bow-tie* pristup povezuje uzroke (FTA) sa preventivnim i mitigacionim barijerama (ETA), nudeći transparentnu osnovu i okvir za donošenje odluka u procenu rizika od poplava i izgradnji otpornosti. Dobijeni rezultati, u skladu sa nalazima autora Batalini de Macedo i ostali (2025), mogu da se direktno prevedu u uputstva za lokalne uprave u borbi protiv poplava, usklađena sa Sendai okvirom i monitoringom ciljeva održivog razvoja.

Ono što se svakako može zaključiti je da *Bow-tie* metoda predstavlja koristan i dobar vizuelni okvir za kvalitativno mapiranje uzroka, posledica i preventivnih i mitigacionih barijera u slučaju poplava. Ograničenja se odnose na sigurnosne barijere (Labib, 2021), kao i na činjenicu da ovaj pristup ne obezbeđuje kvantitativnu analizu niti rangiranje u smislu sekvenci sigurnosnih barijera kojima nisu dodeljene težine te je na taj način onemogućena njihova prioritizacija (da Silva et al., 2024).

LITERATURA

- [13] Analouei, R., Taheriyoun, M., & Safavi, H. R. (2020). Risk assessment of an industrial wastewater treatment and reclamation plant using the bow-tie method. *Environmental Monitoring and Assessment*, 192(1), 33. <https://doi.org/10.1007/s10661-019-7995-x>

- [14] Batalini de Macedo, M., Fava, M. C., da Silva, L. B. L., & Alencar, M. H. (2025). A comprehensive risk and resilience analysis of urban flood disasters chain based on Bowtie diagram and Sendai Framework. Integrating nature-based solutions into urban flood risk and resilience analysis: A bowtie and sendai framework approach. *Environmental Science & Policy*, 172, 104208. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2025.104208>
- [15] Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), & United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2020). *The human cost of disasters: An overview of the last 20 years (2000–2019)*. UNDRR. <https://www.undrr.org/publication/human-cost-disasters-overview-last-20-years-2000-2019>
- [16] da Silva, L. B. L., Jones, D., Alencar, M. H., de Almeida, A. T., & Labib, A. (2024). Multidimensional prioritization of flood mitigation barriers based on resilience and bowtie modelling. In *ESREL 2024: European Safety and Reliability Conference, Collection of Extended Abstracts (Part 2)* (pp. 61–62). Jagiellonian University, Cracow, Poland.
- [17] Goyal, J. (2025, January 31). *Visualizing Risk: Bowtie Method for Enhanced Safety and Risk Assessment*. AsInt, Inc. <https://asint.net/visualizing-risk-bowtie-method-for-enhanced-safety-and-risk-assessment/>
- [18] Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC. (2007). *Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Core Writing Team, Pachauri, R.K and Reisinger, A. (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland.
- [19] Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC. (2022). *Summary for policymakers*. IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
- [20] Labib, A. (2021). Towards a new approach for managing pandemics: Hybrid resilience and bowtie modelling. *Safety Science*, 139, 105274. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105274>
- [21] Rail Safety and Standards Board – RSSB. (n.d.). *Bowtie hub*. <https://www.rssb.co.uk/safety-and-health/guidance-and-good-practice/bowties>
- [22] Reisinger, A., Howden, M., Vera, C., Garschagen, M., Hurlbert, M., Kreibiehl, S., Mach, K. J., Mintenbeck, K., O'Neill, B., Pathak, M., Pedace, R., Pörtner, H.-O., Poloczanska, E., Rojas Corradi, M., Sillmann, J., Van Aalst, M., Viner, D., Jones, R., & Bureau members, authors, and Technical Support Units of the Working Groups of the sixth assessment cycle. (2020). *The concept of risk in the IPCC Sixth Assessment Report*. <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/01/The-concept-of-risk-in-the-IPCC-Sixth-Assessment-Report.pdf>
- [23] UK Government. (2018, June 26). *BowTie: A visual tool to keep an overview of risk management practices*. <https://www.gov.uk/government/news/bowtie-a-visual-tool-to-keep-an-overview-of-risk-management-practices>
- [24] United Nations Office for Disaster Risk Reduction – UNDRR. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. UNDRR. <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>
- [25] United Nations Office for Disaster Risk Reduction – UNDRR. (2020, October 13). *The human cost of disasters: An overview of the last 20 years (2000–2019)*. <https://www.undrr.org/publication/human-cost-disasters-overview-last-20-years-2000-2019>